

Informações do Produto					Q = QUESTÃO
	Q10	Q11	Q12	Q13	P = PARTICIPANTE
P1	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Jogos para saúde	Dispositivos móveis	Lojas de aplicativos móveis	Unity, Tecnologia própria	
P2	Jogos de treinamento corporativo	Navegadores	Site próprio	Unity, Unreal, Blender, Godot	
P3	Jogos educacionais	PlayTable	Distribuição própria	Unity	
P4	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio	Unity, Unreal	
P5	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Advergames, Simuladores, aplicativos e plataformas de IA	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity	
P6	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Lojas de download digital	Unity	
P7	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis	Lojas de aplicativos móveis	Unity	
P8	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Console, Realidade aumentada, VR	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio, Portais de jogos online	Unity, Unreal, Godot	
P9	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Publishers, Lojas de download digital	Unity, Unreal, Blender, Gamemaker	
P10	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Publishers, Lojas de download digital, Portais de jogos online	Unity	

P11	Jogos de entretenimento, Outsourcing de arte	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console, Realidade aumentada	Não distribuimos jogos	Unity, Unreal, Blender, Godot
P12	Jogos de entretenimento, Simuladores	Computador, Navegadores	Lojas de download digital	Unreal, Game Maker Studio 2
P13	Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Jogos para saúde	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Site próprio	Unity, Blender, HTML5
P14	Jogos de entretenimento	Computador	Lojas de download digital	Blender
P15	Jogos de entretenimento, Jogos de conteúdo adulto	Computador	Lojas de download digital	Fusion
P16	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Publishers, Lojas de download digital	Construct
P17	Jogos de entretenimento	Realidade Virtual	Lojas de download digital	Unity, Unreal
P18	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Advergames, Jogos para saúde	Dispositivos móveis, Navegadores, Console, Realidade aumentada, Realidade Virtual e Realidade Mista	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity, Unreal, Construct
P19	Jogos de entretenimento	Computador	Lojas de download digital	Construct
P20	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Advergames, Simuladores	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Realidade aumentada	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity, Unreal, Construct, Blender
P21	Jogos de entretenimento, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Console	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity
P22	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Console	Publishers, Lojas de aplicativos móveis	Unity, Godot
P23	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Console	Publishers, Lojas de download digital	Unity

P24	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador, Console	Lojas de download digital	Unity, Godot
P25	Jogos de entretenimento	Computador	Lojas de download digital	Godot
P26	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Console	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity
P27	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unreal, Godot
P28	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Simuladores	Dispositivos móveis, Computador, Realidade aumentada, VR	Lojas de download digital	Unity
P29	Jogos de entretenimento	Computador	Lojas de download digital	Blender, Godot, Pygame
P30	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Godot
P31	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Site próprio, Portais de jogos online	Godot, melonJS
P32	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity, Godot
P33	Jogos de entretenimento	Computador	Lojas de download digital	Godot
P34	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Advergames, Simuladores, Jogos para saúde	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console, Realidade aumentada	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity

P35	Jogos de entretenimento, Trabalhamos com outsourcing para outros estúdios (Concept art, Ilustração, Identidade Visual, UX/UI, Etc)	Computador	Publishers, Lojas de download digital, No momento ainda não lançamos nosso produto principal, ele estará disponível em lojas de download digitais em parceria com publisher	Unity	
P36	Jogos de entretenimento	Computador	Lojas de download digital, Site próprio, Portais de jogos online	Unreal	
P37	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Publishers, Lojas de download digital	Construct, Game Maker Studio 2	
P38	Jogos de entretenimento, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity	
P39	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Computador, Navegadores	Site próprio, Portais de jogos online	Unity, Unreal, Construct, Godot	
P40	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	RPG Maker	
P41	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Jogo de carta físico.	Site próprio	Unity	
P42	Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Venda direto ao cliente	Unity, Construct, Tecnologia própria, Renpy	
P43	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Lojas de download digital	Unreal	
P44	Jogos de entretenimento, Simuladores	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio, Portais de jogos online	Unity, Blender	
P45	Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Plataforma autoral dos clientes	Unity, Godot, HTML5	

P46	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Lojas de download digital, Site próprio, Portais de jogos online	Unity
P47	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis	Lojas de aplicativos móveis	Unity, Blender, Godot, Tecnologia própria
P48	Jogos de entretenimento	Computador	Lojas de download digital	Unity
P49	Jogos de entretenimento, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Console	Empresa trabalha com outsourcing, então quem distribui é o cliente	Unity, Unreal
P50	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Publishers, Lojas de download digital, Portais de jogos online	Unity
P51	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Site próprio, Portais de jogos online	Unity
P52	Jogos de entretenimento, instant games	Dispositivos móveis, Navegadores, Discord, Facebook	Publishers, Site próprio, Discord, Facebook	Tecnologia própria
P53	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Portais de jogos online	Unity, Unreal
P54	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity
P55	Jogos de entretenimento	Computador	Publishers, Lojas de download digital	Unity
P56	Jogos de entretenimento	Realidade Virtual	Publishers	Unreal
P57	Jogos de entretenimento	Realidade Virtual	Lojas de download digital	Unity, Unreal
P58	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador, Realidade Virtual	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity
P59	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Publishers, Lojas de download digital	Game Maker

P60	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador	Publishers	Unity
P61	Jogos educacionais, Aplicativos para gamificados para educação	Dispositivos móveis, Navegadores	Lojas de download digital	Unity
P62	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Simuladores	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Realidade aumentada	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity, Unreal
P63	faço literalmente todo tipo de jogo (sem restrições)	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Publishers, Site próprio, Portais de jogos online, não sou eu quem vê isso, mas dos projetos que passei essa era a forma	Unity, Construct, Blender, Aseprite e Krita
P64	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity, Construct, Blender
P65	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis	Lojas de aplicativos móveis	Unity, Blender
P66	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Navegadores	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity
P67	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador	Publishers, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio	Unity, Unreal
P68	Jogos de entretenimento	Realidade Virtual e Mista	Lojas de download digital	Unity, Unreal
P69	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis	Lojas de aplicativos móveis	Unity
P70	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity, Blender, Aseprite (Engine para desenvolvimento de pixel art), Adobe Illustrator (Para o desenvolvimento de artes e aperfeiçoamentos)

P71	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Advergimes	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console, Realidade aumentada	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity, Godot, Cocos Creator	
P72	Jogos de entretenimento	Computador, Console	primeiro jogo, ainda não há distribuição	Unity, Unreal, Tecnologia própria	
P73	Jogos de entretenimento	Computador	Ainda não publicamos nenhum jogo, mas pretendemos lançar na Steam	Unity	
P74	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Advergimes	Dispositivos móveis, Computador, Console, Realidade aumentada	Publishers	Unity	
P75	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis	Lojas de aplicativos móveis	Unity	
P76	Jogos de entretenimento	Computador, Navegadores	Site próprio, Portais de jogos online	Unity	
P77	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console, Realidade aumentada	Publishers	Unity, Unreal, Tecnologia própria	
P78	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity	
P79	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Console, Realidade aumentada	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio, Portais de jogos online	Não sei	
P80	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador	Publishers, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity, Unreal	
P81	Jogos de entretenimento	Computador	Publishers, Lojas de download digital	Unreal	

P82	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Simuladores	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console, Realidade aumentada, Qualquer tech emergente	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity, Unreal, Godot, Tecnologia própria, Frostbite
P83	Jogos de entretenimento, Jogos de treinamento corporativo	Computador, Console	Lojas de download digital	Unity
P84	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Publishers	Unreal
P85	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Lojas de download digital	Unity, Unreal, Godot
P86	Jogos de entretenimento, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console, Realidade aumentada	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity, Unreal
P87	Jogos de entretenimento, Jogos de treinamento corporativo, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity, Unreal, Godot, Roblox
P88	Jogos de entretenimento	Computador	Site próprio	Unity, Blender
P89	Jogos de entretenimento	Computador, Console	Lojas de download digital, Portais de jogos online	Unreal
P90	Jogos de entretenimento, Advergames	Computador, Navegadores	Portais de jogos online	Construct, Godot
P91	Jogos de entretenimento, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de aplicativos móveis, Site próprio, Portais de jogos online	Unity, Unreal, Godot
P92	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Simuladores, Jogos para saúde	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Realidade aumentada	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity, Unreal, Construct, Blender, Godot, Threejs, Pixijs, Roblox

P93	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador	Lojas de download digital	Unity
P94	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console, Realidade aumentada	São jogos encomendados por clientes, a distribuição é de responsabilidade deles	Unity, Construct
P95	Jogos de entretenimento	Computador	Não chegamos na fase de distribuição	Unreal, Tecnologia própria
P96	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Publishers, Lojas de aplicativos móveis	Unity, Game Maker
P97	Jogos de entretenimento, Simuladores	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Ela não distribui, apenas faz parte do trabalho (terceirizam uma parte do jogo p gente, como uma feature, ou um porting para mobile, por exemplo), quem distribui são as publishers	Unity, Unreal
P98	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio, Portais de jogos online	Unity, Unreal
P99	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Advergames, Jogos para saúde	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity, Godot
P100	Jogos de entretenimento	Computador	Publishers	Unity, Unreal
P101	Jogos de entretenimento	Computador	Portais de jogos online	Unity
P102	Jogos de entretenimento, Advergames	Dispositivos móveis, Computador	Lojas de download digital	Unity, Unreal
P103	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Console	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity

P104	Jogos de entretenimento	Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio, Portais de jogos online	Unity, Construct, Godot, RenPy, Twine
P105	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity, Construct, Godot
P106	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Advergames	Dispositivos móveis, Computador	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity, Construct
P107	normalmente é mais projetos pessoais, não tenho muito acesso aos jogos que trabalhei	Computador	Site próprio	Unity
P108	Jogos de entretenimento	Computador	Lojas de download digital	Unity
P109	Não desenvolve games	Não desenvolve games	Não desenvolve games	Não desenvolve games
P110	Jogos de entretenimento	Computador	Ainda não publicamos um jogo	Unity
P111	Jogos educacionais, Jogos para saúde	Computador	Site próprio	Unity, Godot
P112	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity, Cocos Creator
P113	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity
P114	Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador	Site próprio	Godot
P115	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis	Lojas de aplicativos móveis	Unity, Blender
P116	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Console	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio	Unity

P117	Jogos de entretenimento	todos	devido meu trabalho ser terceirizado, não tenho informações de como cada jogo é publicado.	Unity, Unreal, Godot,
P118	Jogos de entretenimento	Computador	Por enquanto sem planos, faço freelance	Unity
P119	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Realidade aumentada	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Portais de jogos online	Unity
P120	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity
P121	Jogos de treinamento corporativo, Simuladores	Dispositivos móveis, Navegadores, Realidade aumentada	Site próprio	Unity, Blender
P122	Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Computador	Eventos internos	Unity
P123	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio, Portais de jogos online	Unity
P124	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Advergames, Jogos para saúde, Serious Games	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Console	Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis, Site próprio, Portais de jogos online	Unity, Godot, lua
P125	Jogos de entretenimento	Dispositivos móveis, Computador, Console	Site próprio, Portais de jogos online	Unreal
P126	Jogos de entretenimento	Computador	Lojas de download digital	Unreal
P127	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais	Dispositivos móveis, Tabuleiro (board game)	Lojas de aplicativos móveis, Site próprio	Unity, Construct
P128	Jogos de entretenimento, Jogos educacionais, Jogos de treinamento corporativo, Advergames	Dispositivos móveis, Computador, Navegadores, Realidade aumentada	Publishers, Lojas de download digital, Lojas de aplicativos móveis	Unity